

(Grant Agreement 101093921

Activities in the Roman Pilot

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Adaptation AGORA project, activities in the Roman pilot

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY)

1. Link to the material: See annexes

2. Potential key entries to search material:

Category and Target: Category: Workshops & Public events; Target: University students, general public, NGOs & journalists

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 35 min

Objective: Empower university students & the general public by addressing climate adaptation issues in the region via a multi-dimensional approach & showcasing strategies to combat disinformation

Type of resource: Set of slides

Language: English

4. Key Challenges/ issue addressed

How to identify climate disinformation and local adaptation and stakeholder engagement challenges.

5. What the Resource Offers

Practical Guidance: Disinformation strategies, adaptation measures, stakeholder engagement methodologies, and capacity building methodologies.

Local insights: climate adaptation & engagement methods in the region through survey & open discussion.

Adaptation AGORA projekt, tegevused Rooma pilootprojekti

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektide, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

Vt lisad

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria ja sihtrühm: Kategooria: Töötoad ja avalikud üritused; Sihtrühm: Üliõpilased, laiem üldsus, valitsusvälised organisatsioonid ja ajakirjanikud

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 35min

Eesmärk: Üliõpilaste ja üldsuse teadlikkuse tõstmine, käsitledes piirkondlike kliimamuutustega kohanemise probleeme mitmetahulise lähenemise kaudu, et võidelda valeinfo leviku vastu.

Ressursi tüüp: ppt

Keel: Inglise

4. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Kuidas tuvastada kliimamuutustega seotud valeinfot ning kohaliku kohanemise ja sidusrühmade kaasamise väljakutseid.

5. Mida ressurs pakub?

Praktilised juhised: valeinfo leviku strateegiad, kohanemismeetmed, sidusrühmade kaasamise meetodid ja suutlikkuse suurendamise meetodid.

Kohalikud teadmised: piirkondlikud kliimamuutustega kohanemise ja kaasamise meetodid uuringute ja avatud arutelu kaudu.

Projet Adaptation AGORA, activités dans le cadre du projet pilote

Roman

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora.

1. Lien vers le contenu: voir annexes

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel :

Catégorie : Ateliers et événements publics

Cible : étudiants universitaires, grand public, ONG, journalistes

3. Brève introduction / résumé :

Temps estimé : 35 min

Objectif : permettre aux étudiants universitaires et au grand public d'aborder les questions d'adaptation au changement climatique dans la région grâce à une approche multidimensionnelle, tout en présentant des stratégies pour lutter contre la désinformation.

Type de ressource : présentation PowerPoint (ppt)

Langue : anglais

4. Principaux défis abordés :

Comment identifier la désinformation climatique et relever les défis liés à l'adaptation locale et à l'engagement des parties prenantes.

5. Apports de la ressource :

Conseils pratiques : stratégies de lutte contre la désinformation, mesures d'adaptation, méthodologies d'engagement des parties prenantes et de renforcement des capacités

Perspectives locales : méthodes d'adaptation au climat et modalités d'engagement dans la région à travers des enquêtes et des discussions ouvertes.

Projekt „Adaptation AGORA“, Aktivitäten im Rahmen des Pilotprojekts in Rom

Im Rahmen der „Hilfe zur Selbsthilfe“ - Aktivitäten hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Materialien entwickelt. Diese beinhalten multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Materiallink: siehe Anhang

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie und Zielgruppe: Kategorie: Workshops und öffentliche Veranstaltungen;
Zielgruppe: Studierende, allgemeine Öffentlichkeit, NGOs und Journalist*innen

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 35min

Ziel: Befähigung von Studierenden und der breiten Öffentlichkeit durch die Auseinandersetzung mit Themen der regionalen Klimaanpassung mittels eines multidimensionalen Ansatzes und der Vorstellung von Strategien zur Bekämpfung von Desinformation.

Ressourcentyp: Foliensatz

Sprache: Englisch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Identifikation von Klimadesinformation sowie Herausforderungen bei der lokalen Anpassung und Einbindung von Interessengruppen

5. Was das Material bietet

Praktische Leitlinien: Strategien zur Bekämpfung von Desinformation, Anpassungsmaßnahmen, Methoden zur Einbindung von Interessengruppen und Methoden zum Kapazitätsaufbau.

Lokale Erkenntnisse: Methoden zur Klimaanpassung und Einbindung in der Region durch Umfragen und offene Diskussionen.

Έργο Adaptation AGORA, δραστηριότητες στο πιλοτικό πρόγραμμα της Ρώμης

Σημείωση: Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: βλέπε παραρτήματα

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού.

Κατηγορία: Εργαστήρια και δημόσιες εκδηλώσεις.

Ομάδες-στόχοι: Φοιτητές πανεπιστημίου, ευρύ κοινό, ΜΚΟ και δημοσιογράφοι

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 35 λεπτά

Σκοπός: Ενδυνάμωση των φοιτητών πανεπιστημίου και του ευρύτερου κοινού μέσω της αντιμετώπισης ζητημάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή με μια πολυδιάστατη προσέγγιση και την παρουσίαση στρατηγικών για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης

Τύπος υλικού: Σειρά διαφανειών

Γλώσσα: Αγγλικά

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Πώς να εντοπίζετε την παραπληροφόρηση για το κλίμα και να αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της τοπικής προσαρμογής και της συμμετοχής των ενδιαφερομένων.

5. Τι προσφέρει το υλικό

Πρακτικές οδηγίες: Στρατηγικές παραπληροφόρησης, μέτρα προσαρμογής, μεθοδολογίες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και μεθοδολογίες ανάπτυξης ικανοτήτων.

Τοπικές εμπειρίες και αντιλήψεις: μέθοδοι κλιματικής προσαρμογής και συμμετοχής στην περιοχή μέσω έρευνας και ανοικτής συζήτησης.

Progetto Adaptation AGORA, attività nel pilot di Roma

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie. Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: vedi allegati

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: workshop, evento pubblico

Destinatari: pubblico generale, studenti universitari, NGO, giornalisti

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 35min

Obiettivo: Responsabilizzare gli studenti universitari e il grande pubblico affrontando le questioni legate all'adattamento climatico nella regione attraverso un approccio multidimensionale e mostrando strategie per contrastare la disinformazione.

Tipo di risorsa: presentazione power point

Lingua: Inglese

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Come identificare la disinformazione climatica e le sfide legate all'adattamento locale e al coinvolgimento degli stakeholder.

5. Cosa offre la risorsa

Guida pratica: strategie contro la disinformazione, misure di adattamento, metodologie di coinvolgimento degli stakeholder e metodologie per il rafforzamento delle capacità.

Approfondimenti locali: metodi di adattamento climatico e di coinvolgimento nella regione attraverso sondaggi e discussioni aperte.

Proyecto Adaptation AGORA, actividades en el piloto romano

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material: Ver anexos

2. Posibles entradas clave para buscar el material.

Categoría: Talleres y eventos públicos

Target: Estudiantes universitarios, público en general, ONG y periodistas

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 35min

Objetivo: Empoderar a los estudiantes universitarios y al público en general abordando las cuestiones de adaptación al clima en la región mediante un enfoque multidimensional y mostrando estrategias para combatir la desinformación.

Tipo de recurso: Conjunto de diapositivas

Idioma: Inglés

4. Retos clave/temas abordados

Cómo identificar la desinformación climática y los retos locales de adaptación y participación de las partes interesadas.

5. Qué ofrece el recurso

Orientación práctica: estrategias contra la desinformación, medidas de adaptación, metodologías de participación de las partes interesadas, metodologías de desarrollo de capacidades. Perspectivas locales: métodos de adaptación climática y participación en la región a través de encuestas y debates abiertos.

Adaptation AGORA: Aktiviteter inom pilotarbetet i Rom

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webbseminarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna.

Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet: Se bilagor

2. Potentiella sökord. Kategori och målgrupp:

Kategori: Workshops och offentliga evenemang; Målgrupp: Universitetsstudenter, allmänheten, icke-statliga organisationer, och journalister.

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 35min

Syfte: Stärka universitetsstudenter och allmänheten genom att adressera regionala frågor om klimatanpassning med en flerdimensionell strategi och genom att lyfta fram strategier för att motverka desinformation.

Typ av resurs: Bildsamling

Språk: Engelska

4. Centrala umaningar/problem som behandlas

Identifiering av klimatdesinformation, klimatanpassning, och utmaningar för invånares engagemang.

5. Vad resursen erbjuder

Praktisk vägledning: Strategier mot desinformation, anpassningsåtgärder, metoder för engagemang och kapacitetsutveckling

Lokala insikter: regionala metoder för klimatanpassning och engagemang, baserat på undersökningar och öppna diskussioner.

Annex: Resource

Why information is important for engagement

Information as the basis for an active participation of citizens in the democratic process and climate action.

Information is key for an effective engagement

The digital Academy to tackle disinformation

Based on scientific evidence, it identifies and addresses the main **fake news** on this topic and provides citizens with the **tools to tackle them**. It is an **interactive training space**, developed using educational-based software, for a **broad audience**.

The structure

Homepage			
About	Climate Change	Media Literacy	Resources
Agora Project	Understanding Climate Change	Introduction to Media Literacy	Initiatives against climate change (dis)information
Digital Agora	Climate Change Misinformation Tactics	Psychology of Belief and Misinformation	Open resources (podcasts, posters, videos, infographics, etc.)
Who Are We	Climate Communication	Critical Thinking Skills / Fallacies	Reports on the state of (dis)information around climate change
Digital Academies	Action and Responsibility	Evaluating Information Sources	Comprehensive articles and reports on climate change issues
	Responsible reporting and media ethics	Fact-Checking and Verification	Action guides for organizing climate-related events and campaigns
	Climate Change Disinformation Narratives	Media Literacy in the Digital Age	Credible sources on climate change
		Spotting Misinformation in Visual Media	Lesson plans, teaching guides, and classroom activities
		Engaging in Online Discussions	

Wireframe design Homepage/narratives

All webpages feature a header with the navigation menu and a footer with general information on the digital academy.

In the homepage, a widget providing access directly to disinformation narratives is featured in a prominent position.

Disinformation narratives debunking, methodology

Stephan Lewandowsky, John Cook, Doug Lombardi, "Debunking Handbook 2020" *

FACT	Lead with the fact if it's clear, pithy, and sticky—make it simple, concrete, and plausible. It must "fit" with the story.
WARN ABOUT THE MYTH	Warn beforehand that a myth is coming... mention it once only.
EXPLAIN FALLACY	Explain how the myth misleads.
FACT	Finish by reinforcing the fact—multiple times if possible. Make sure it provides an alternative causal explanation.

* Debunking Handbook 2020: www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/10/DebunkingHandbook2020.pdf

Wireframe design Homepage/modules

Further down the homepage, another section provides direct access to the modules on Climate change and Media literacy.

Wireframe design Homepage/resources

Finally, through the homepage the user will access the resources section.

Communication and dissemination

Session at EGU 2024

Telling climate stories: platforms, tools, and methodologies for accurate and engaging science communication.

WP5_Capacity building for stakeholder engagement_events

Climate news and fake news. Navigating the climate crisis between science and information.

Roundtable organised in collaboration with WWF Italy to raise awareness on the topic of climate disinformation.

The event offered an analysis of the state of the art and a series of tools that allowed the audience to distinguish fake news from correct information, based on scientific grounds.

Audience: media, institutions, academia, NGOs, citizens.

Reach: 267 attendees online + about 25 in the conference room.

WP5_Capacity building for stakeholder engagement_events

Event on disinformation in Spain

Online event
10 April 2024
Misinformation in schools

Verificat is a non-profit organization with a mission for social impact. It is a fact-checking and education platform for responsible consumption and production of information.

Breakout rooms and gaming approach.

Capacity building for stakeholder engagement

Teach people the FLICK framework through gaming: Range of ways how misinformation can mislead people they can learn and recognize those techniques

They become resilient to misinformation: vaccine/inoculation theory

The holy grail of fact-checking: Automatically detecting and debunking misinformation in realtime

- Study to train a machine learning model to identify and debunk misinformation and test it on 5.000 tweets of misinformation bits
- Study to apply the logic-based approach to train the model to detect the different fallacies you find in climate disinformation – you enter some text in an interactive interface and it tells you what's the fallacy behind according to the FLICK taxonomy.

Capacity building for stakeholder engagement

Production of educational contents:

Video interviews

Educational videos

EC

Rome Inception Workshop - November 2023

Identified Vulnerabilities per area

Identified adaptive capacity needs and criticalities per area

WATER
 BIODIVERSITY & ECOSYSTEMS
 AGRICULTURAL & LIVESTOCK SYSTEMS
 MARINE & COASTAL ECOSYSTEMS
 HEALTH
 CULTURAL HERITAGE
 URBAN SETTLEMENTS
 MULTISECTORAL ELEMENTS

Thanks

Coordinated by

